

Intervijas temati un jautājumi

(Īsā versija)

Autori – Jānis Daugavietis, Kaspars Zellis, Reinis Jaunais
Projekta “Primitīvā un trokšņainā mūzika’ Padomju Latvijā (1956-1986)” ietvaros
2025.gada septembris
5.dokuments no 7.

Par intervijas jautājumiem

To ir ļoti daudz un tie ir samērā detalizēti. Lai tos intervijā izrunātu, būtu vajadzīgas daudzas stundas. Tāpēc katrā intervijā ir jāmēģina saprast, kuri no tematiem ir būtiskākie, uz kuriem jautājumiem varētu iegūt vērtīgākās atbildes.

Esam izveidojuši arī diezgan apjomīgi **interviju veikšanas metodoloģisko aprakstu** (sk. 3.dokumentu ‘Intervijas metodoloģija’). Ja būtu īsi jāatkārto dažas svarīgas lietas, tad tās būtu šīs:

- Jau sarunājot interviju (vai vismaz pašā tās sākumā), jāatrunā ‘spēlēs noteikumi’ (kam un kādiem nolūkiem intervija, kas ar to tiks darīts un kur tā glabāsies). Ideālā gadījumā intervējamais un intervētājs paraksta [piekrišanas veidlapu](#) (divos eksemplāros), kas sagatavota pēc mūsu projekta parauga (sk. 6.dokumentu ‘Vienošanās par piekrišanu dalībai intervijā un tās arhivēšanai’). To var darīt arī elektroniski, parakstot ar e-parakstu.
- Minētie temati un jautājumi ir tikai intervijas vadlīnijas. Intervētājs drīkst improvizēt, jaukt secību, izlaist tematus un jautājumus, detalizēti izvērst atsevišķus tematus.
- Intervijas gaitā jāseko, lai pārlietu nenogurdinātu intervējamo (ar ilgu interviju, ar jūtīgiem vai nepatīkamiem jautājumiem).
- Mūs interesē, lai intervija ir fokusēta tematiski (par mūziku) un hronoloģiski (padomju laiks līdz apmēram 1986.gadam). Sprotams, ka arī notikumi vēlāk nav jāizslēdz no sarunas, ja par to vēlas runāt intervējamais cilvēks.
- Projekta vajadzībām vācam ne tikai stāstus, bet arī dokumentus, fotogrāfijas, ierakstus, pierakstu klades, dienasgrāmatas un citus taustāmus artefaktus. Ja intervējamais gatavs tos nodot mums (un mēs tālāk – muzejam vai arhīvam), ļoti labi! Ja nē, mēs būtu pateicīgi par skenētiem (maksimāli labā kvalitātē) materiāliem, vai vismaz pārfofotogrāfētiem.

Ievadjautājumi visiem

Piefiksējiet intervējamā biogrāfijas galvenos gadskaitļus un dzīves posmus no bērnības līdz mūsdienām, kā arī galvenās dzīvesvietas. Šo informāciju vēlam pierakstīt atsevišķi un turēt acu priekšā.

Vecāki un bērnība

Dzimšanas datums (vismaz gads) un vieta.

Kurā pilsētas rajonā vai pagastā dzīvojot un kāda bija vide (iedzīvotāji, sadzīve)?

Pastāsti par ģimenes izcelsmi, vecāku profesijām un nodarbošanos.

Kāda ticība un valoda bija Tavā ģimenē?

Kādas bija attiecības ar ģimeni, māsām, brāļiem un radiem?

Skolas laiks

Kurā skolā mācījies? Kas bija tavi draugi un skolasbiedri?

Kāda bija brīvā laika pavadīšana?

Vai vecāki sūtīja pulciņos vai mūzikas skolās?

Kā un kad mainījās Tavs izskats, apģērbs un uzvedība? Kāda bija citu reakcija?

Ko meitenes un puisi augstu vērtēja un vai viņi atšķīrās?

Vecāku, radu kultūras patēriņš un gaume

Kādu mūziku klausījās vecāki un radi? (Precizē: latviešu, krievu, pirmskara, trimdinieku mūzika?)

Vai ģimenē tika dziedātas galda dziesmas?

Kādos veidos vecāki klausījās mūziku (radio, TV, plates, magnetofons)?

Vai vecākiem bija nepatika pret kādu mūziku?

Vai ģimenē kāds muzicēja?

Vai vecāki klausījās Rietumu radiostacijas, piemēram, 'Amerikas Balsis' vai 'Brīvo Eiropu'?

Kāda bija vecāku reakcija, ja pats klausījies šīs stacijas?

Mūzikas klausīšanās, info iegūšana

Kādas grupas un stili (vietējie un ārzemju) ietekmēja Tavu gaumi?

Kas Tevi uzrunāja šajos izpildītājos?

Vai šī mūzika bija pieejama PSRS masu medijos?

Kā ieguvi informāciju par mūzikas aktualitātēm?

Cik labas bija Tavas svešvalodu zināšanas?

Kā Tevī sadzīvoja aizraušānās ar Rietumu mūziku (ja tāda bija) un dzīve padomju realitātē?

Vai domāji par emigrāciju? Ja jā, cik nopietni?

Mūzikas ieraksti, kolekcija, melomānisms

Vai Tu sevi uzskati par melomānu?

Kāda bija Tava pirmā paša izvēlētā un iegādātā mūzika?

Kādos formātos klausījies mūziku (radio, TV, plates, lentas, kasetes)?

Kā Tu tiki pie mūzikas ierakstiem, tai skaitā pie nelegāliem vai kontrabandas ierakstiem?

Kā notika ierakstīto lenšu iegāde no spekulantiem? Cik bīstami tas likās? Vai bija nepatīkami starpgadījumi? Cik maksāja ierakstītās lentas vai kasetes? Kāda bija Rietumu plašu cena?

Vai Tu pats pavairoji ierakstus citiem? Ar kādu tehniku un no kādiem avotiem ņēmi mūziku?

Vai Tev ir saglabājušies vecie ieraksti, klades vai dziesmu, diskogrāfiju klades?

Draugi, paziņas

Kas bija Tavi tuvākie draugi un paziņas jaunībā?

Vai Tev bija kādi iedvesmas avoti vai skolotāji?

Vai Tavs izskats sabiedrībā bija pieņemams?

Vai mūzikas fanu lokā bija sievietes?

Vai bija konkrētas vietas, kur pulcējās mūzikas fani?

Vai latviešu un krievu mūziķi un fani drīzāk turējās kopā vai atsevišķi? Vai bija zināms, ka pilsētā noteiktas koncertvietas ir "latviešu" vai "krievu"?

Vietējās grupas, dejas, diskotēkas, koncerti

Kas ir Tavs pirmais un atmiņā palikušais koncerts?

Vai zināji par vietējām grupām, kuras nerādīja TV un radio? Ja jā – kā par tām uzzināji?

Vai gāji uz dejām vai diskotēkām? Kādas mūzika tur skanēja un kas bija dīdžeji?

Vai milicijas attieksme pret mūziķiem un faniem bija labvēlīga?

Vai Tev personīgi bija kādi incidenti ar viņiem?

Mūziķiem (specifiski papildjautājumi)

Muzicēšanas sākums

Kā apguvi instrumentu spēli?

Kāpēc sāki muzicēt? Cik svarīgi bija klausītāji?

Sākums muzicēšanai ar citiem

Kā un kad nokļuvi grupā?

Kā tika iegūti instrumenti un aparatūra? Cik tie maksāja?

Kur notika mēģinājumi? Vai grupas nosaukums bija oficiāli apstiprināts?

Grupas repertuārs, stils

Kādas grupas un stili ietekmēja jūsu grupu?

Kāda grupā bija repertuāra proporcija starp Rietumu grupu *kaveriem* (dziesmām), padomju estrādi un pašu dziesmām? Ja spēlējāt citu dziesmas – kādu autoru?

Vai uzstājoties īpaši ģērbāties vai grimējāties?

Koncertēšana

Kad un kur un kā notika grupas pirmais koncerts?

Kur spēlējāt visbiežāk un cik bieži?

Kā notika koncertu rīkošana un sagatavošanās?

Vai ir saglabājušies koncertieraksti?

Citi mūziķi, scēnas

Kādas bija Latvijas mūziķu savstarpējās attiecības?

Vai bija zināmi mūziķu emigrācijas (aizbraukšanas) gadījumi? Gan uz Rietumiem, gan vispār ārpus Latvijas PSR?

Cik svarīgs bija etniskais faktors mūziķu un fanu starpā?

Kāpēc rokmūzikā bija tik maz sieviešu?

Kāpēc no 70. gadu Latvijas rokmūzikas nav saglabājušies gandrīz nekādi ieraksti?

Sabiedrības, varas attieksme

Kāda bija sabiedrības attieksme pret populārās mūzikas izpildītājiem?

Vai, spēlējot padomju varas neviennozīmīgi vērtētu mūziku, izjutāt kādus ierobežojumus? Vai ar mūziku centāties apzināti protestēt?

LPSR mūzikas industrijas uzbūve

Kas bija jādara, lai grupa darbotos oficiāli? Vai piedalījies tarifkācijas skatēs?

Kā notika naudas aprīte un cik jūs pelnījāt ar mūziku?

Vai mēģinājāt savas dziesmas un programmas reģistrēt oficiāli?

Vai paši veicāt savas grupas ierakstus? Ja jā, kur? Cik labi Tu zināji par 'Melodijas' un Radio ierakstu studiju sistēmu?

Vai bija personīga saskarsme ar Raimonu Paulu, Aldi Ermanbriku vai citiem ietekmīgiem populārās mūzikas dzīves cilvēkiem?

Kāda, Tavuprāt, ir PSRS laiku ietekme uz mūsdienu Latvijas mūziku?

Diskžokejiem (specifiski papildjautājumi)

Cik daudz no diskotēkās spēlētās mūzikas bija Rietumu un cik – Latvijas?

Vai spēlējāt ko no Latvijas vai citu PSRS republiku oficiāli neizdotās mūzikas (piem., NSRD vai Dzeltenos Pastniekus)?

Kādi deju stili bija populāri?

Vai kāds sekoja līdzī tam, cik apstiprināšanai iesniegtie dziesmu saraksti atbilst īstenībai?

Vai bija kāda mūzika, ko noteikti nedrīkstēja spēlēt?

Kopsavelkošs atskats

Kā Tu dalītu to laiku posmos, runājot par mūziku (pieejamību, savu gaumi, mūzikas spēlēšanu)? Kādi notikumi būtiski izmainīja Tavu dzīvi, saistībā ar mūziku?

Kā Tu juties toreiz? Cik droši Tu juties, domājot par nākotni?

Ko vēl neesam jautājuši, bet būtu vērts par to parunāt?

Intervijas beigās

Vai vari ieteikt kādu cilvēku, kuru vērts intervēt?

Atgādinām par fotogrāfijām un citiem dokumentiem vai lietām, kas varētu būt saglabājušās.

Pateicamies par interviju un sakām, ka varētu būt papildu jautājumi.

Projekta kontakti

[Facebook.](#)

Projekta pētniecības datu arhīvs [Zenodo repozitorijā.](#)

LU LFMI [lapā.](#)

E-pasts: Janis.Daugavietis@lulfmi.lv

Interviju jautājumi un metodoloģija – <https://ej.uz/primitivo>.

